

CESQUA

Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente

Sintomatologia músculo-esquelética, fadiga laboral e clima organizacional em estabelecimentos diferentes da mesma empresa

Rui Nunes da Cunha, Hernâni Veloso Neto

^{1 2} ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, Vila Nova de Gaia, Portugal; ² E-mail de contacto: hernani.neto@islaguia.pt,
ORCID: 0000-0002-4959-057X

Resumo: O estudo desenvolve-se a partir de uma amostra de seis trabalhadores da mesma empresa e com a mesma categoria profissional e funções, executando tarefas fundamentalmente de cariz administrativo, mas que laboram em estabelecimentos distintos e distantes entre si. Pretende-se determinar e comparar a sintomatologia de lesão músculo-esquelética relacionada com o trabalho (LMERT), fadiga laboral e clima organizacional percebido pelos trabalhadores enquadrados nos diferentes estabelecimentos e, por isso, expostos a diferentes condições, ambientes e relações de trabalho. O estudo desenvolveu-se com recurso a uma metodologia semi-quantitativa, com a observação e verificação dos postos de trabalho, aplicação de questionário de fadiga laboral e sintomatologia musculoesquelética aos trabalhadores e análise das posturas na utilização de equipamento dotado de visor (EDV) com base no *Rapid Office Strain Assessment (ROSA)*. Ficaram perceptíveis diferenças marcadas entre as condições de trabalho nos diferentes estabelecimentos, sendo a sede e um estabelecimento novo os que possuem melhores condições de trabalho. Pelo contrário, o clima organizacional percebido na sede fica marcado por apresentar um ambiente de maior pressão.

Palavras-chave: atividades administrativas, EDV, LMERT, fadiga laboral, clima organizacional.

Musculoskeletal symptoms, work fatigue and organizational climate in different establishments of the same company

Abstract: The study is developed based on a sample of six employees from the same company and with the same professional category and functions, performing fundamentally administrative tasks, but who work in different establishments that are far apart from each other. The aim is to determine and compare the symptoms of work-related musculoskeletal disorders (WMSD), work fatigue and organizational climate perceived by the workers the integrate the different establishments and, therefore, exposed to different conditions, environments and work relationships. The study was developed using a semi-quantitative methodology, with observation and verification of workstations, application of a questionnaire on work fatigue and musculoskeletal symptoms to workers and analysis of postures when using equipment equipped with a display (EED) based on the Rapid Office Strain Assessment (ROSA). There were noticeable differences between the working conditions in the different establishments, with the headquarters and the new establishment having the best working conditions. On the contrary, the organizational climate perceived at headquarters is marked by a more stressed environment.

Keywords: administrative activities, EDV, WMSD, work fatigue, organizational climate.

1. Introdução

O mundo do trabalho é uma realidade em constante alteração, tanto em oportunidades profissionais como nas próprias tipologias de contratos realizados (Antunes & Alves, 2004). Também são notórios o aumento do volume e jornadas de trabalho e a redução dos quadros de pessoal disponíveis para a concretização das tarefas, sendo que, frequentemente, as duas coisas estão interligadas.

Associado a esta crescente sobrecarga imposta aos trabalhadores, muitas vezes decorrente da pressão para que se mantenha a produção em casos de ausência de outros trabalhadores, sem que ocorram novas contratações, diversas são as problemáticas de saúde daqui derivadas, decorrentes do desgaste progressivo, quer físico como psicológico (Antunes & Alves, 2004). Esse desgaste cumulativo pode originar consequências como as Lesões Músculo-esqueléticas Relacionadas com o Trabalho (LMERT) e a Fadiga Laboral. Se aliar-se a necessidade de competitividade das empresas no plano nacional e internacional, à procura pela grande produtividade, garantindo custos baixos e gerando ritmos de trabalho intensos, favorecem-se contextos laborais pautados por elevados níveis de pressão imposta pelos superiores hierárquicos e a ausência de grandes preocupações quanto à ergonomia no trabalho, o que leva à origem de sentimentos de stresse e alta incidência de LMERT (DGS, 2008).

Como os postos de trabalho e a organização laboral são, tipicamente, mais orientados para a otimização da produção e pouco para os princípios ergonómicos, parece fácil prever que os trabalhadores adotem cada vez mais posturas incorretas e movimentações indevidas durante a sua jornada de trabalho, pelo facto de as movimentações terem de ser mais rápidas e ágeis à produção. Nesse sentido, desenvolveu-se um projeto exploratório numa empresa que se dedica à prestação de serviços de saúde ocupacional, no sentido de se determinar e comparar a sintomatologia de LMERT, fadiga laboral e clima organizacional percebido pelos trabalhadores enquadrados em diferentes estabelecimentos dessa entidade.

Como o estudo é de natureza exploratória e descritiva, apenas seis trabalhadores foram envolvidos para se obter um retrato ilustrativo da realidade existente. Os trabalhadores possuem a mesma categoria profissional, denominada de Operador de Marcação de Serviços, e funções, cujas tarefas executadas são, no geral, de cariz administrativo. Importa referir que os operadores trabalham em três estabelecimentos distintos e distantes entre si, sendo dois destes estabelecimentos (A e B) designados como delegações “secundárias” e o terceiro (C) como a sede da empresa. Os estabelecimentos possuem distintas características físicas e diferentes contextos organizacionais, sendo a sede (estabelecimento C) o local onde se localiza a maior parte dos Operadores de Marcação de Serviços da empresa (20 operadores) e presencialmente a chefia direta destes trabalhadores. Nos estabelecimentos A e B trabalham apenas, cada um deles, dois operadores.

Consistem em objetivos específicos deste projeto, a análise do risco de LMERT e de Fadiga Laboral associada às atividades realizadas por estes trabalhadores, assim como compreender o clima organizacional da empresa em questão, estabelecendo as respetivas e possíveis relações existentes. Com o intuito de conhecer melhor e contextualizar estes postos de trabalho, foram realizadas visitas a todos, onde, por observação e aplicação de lista de verificação para postos de trabalho dotados de visor (ACT, 2020), foi possível adquirir um conhecimento mais global sobre diferentes considerações das condições existentes.

Por forma a fazer a análise das condições de exposição aos riscos de LMERT e Fadiga Laboral, considerou-se a articulação de métodos de avaliação objetiva da presença de fatores de risco de LMERT com métodos de avaliação subjetiva / percebida da incidência de Fadiga Laboral e Sintomatologia de LMERT reportadas pelos trabalhadores. Para complementar o retrato do clima

organizacional, foi realizada uma entrevista a cada trabalhador, no sentido de melhor captar a percepção sobre a empresa em que trabalham, a opinião sobre os seus postos de trabalho (pontos fortes e pontos fracos), a percepção do trabalho executado próximo ou descentralizado da chefia direta, a relação com esta e com os restantes colegas de trabalho, a pressão sentida no trabalho, a satisfação com o mesmo e o sentido de valorização atribuído pela empresa e percecionado pelos trabalhadores. Todos os dados foram tratados de forma anónima e confidencial.

Neste documento, depois da presente introdução, organiza-se uma pequena revisão de literatura relativa aos principais temas abordados, para que, partindo do conhecimento já existente, se possa contextualizar e vincar a pertinência do estudo desenvolvido. Após esse enquadramento, explica-se com mais detalhe a metodologia utilizada e a sua justificativa. Depois são apresentados os principais resultados obtidos, seguindo-se a sua devida discussão, considerando a literatura existente e as medidas de intervenção que se afiguram oportunas face aos resultados. Para terminar, efetua-se um balanço do projeto desenvolvido em forma de conclusão.

2. Revisão da Literatura

2.1. Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho

Segundo a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA) (2019), 3 em cada 5 trabalhadores na zona da União Europeia-28 apresentam queixas derivadas de LMERT, sendo que para 60% desses trabalhadores, as LMERT representam a sua maior preocupação em termos de problemas de saúde. Os acidentes de trabalho que geram consequências que podem ser consideradas como LMERT de forma temporária representam cerca de 38% de todos os acidentes (mortais e não mortais) reportados na União Europeia (EU-OSHA, 2019). No caso português, em 2015, 54% dos trabalhadores em Portugal reportava queixas coincidentes com pelo menos uma LMERT nos últimos 12 meses anteriores ao inquérito realizado (EU-OSHA, 2019).

Todo este contexto, mais que não seja pela sua força estatística, sustenta a forte necessidade de estudo das LMERT e justifica a necessidade de compreender o seu real conceito, sintomatologia, fatores de risco e, sobretudo, os meios de prevenção possíveis de serem adotados nas diferentes realidades laborais. De acordo com a Direção-Geral de Saúde (DGS) (2008, p. 11), as LMERT são “um conjunto de doenças inflamatórias e degenerativas do sistema locomotor” e “resultam da ação de fatores de risco profissionais como a repetitividade, a sobrecarga e/ou a postura adotada durante o trabalho”. Estas lesões tendem a ser mais frequentes ao nível dos membros superiores e coluna vertebral, podendo, contudo, ocorrer em outras localizações corporais e de forma diretamente associada com o tipo de atividade e tarefas realizadas pelo respetivo trabalhador (DGS, 2008).

Acabam por ser doenças provocadas pela ocorrência de traumas de forma repetitiva sob os sistemas osteoarticular e neuro músculo-esquelético, com traumas a ocorrer em músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos e derivados ou agravados de forma primordial pela atividade laboral ou pelo ambiente em que esta decorre (UGT, 2017). De acordo com EU-OSHA (2019), podem-se considerar algumas constatações no que diz respeito à exposição de fatores de risco de LMERT:

- (i) as posturas incorretas, os trabalhos pesados, o trabalho repetitivo, a exposição a vibrações e a baixas temperaturas são fatores de risco físico que se relacionam com o aparecimento de LMERT;
- (ii) o trabalho na posição sentada de forma prolongada propicia o desenvolvimento de diversas doenças crónicas, o que parece levar também à ocorrência de LMERT, ainda que seja considerada a necessidade de estudos mais aprofundados sobre esta relação;
- (iii) não só os fatores de risco físico e as características fisiológicas e estilos de vida dos trabalhadores estão associados ao desenvolvimento de LMERT. Diversos estudos já concluíram positivamente a

relação entre a exposição a diferentes fatores de risco psicossociais e organizacionais e o desenvolvimento de diferentes tipos de LMERT. Em específico, estão estudados nove fatores psicossociais e organizacionais que potenciam o desenvolvimento de LMERT: ansiedade, fadiga, problemas de sono, mal-estar mental, abusos verbais de cariz sexual no trabalho, falta de energia, pressão para completude de tarefas e desconhecimento dos objetivos/expectativas para o trabalho.

As posturas incorretas e o trabalho continuidade na posição sentada constituem fatores de risco relevantes no desenvolvimento de LMERT. Por isso, importa atender a que a utilização continuada de equipamentos dotados de visor (EDV), e dispositivos associados, se relaciona diretamente com a criação de contextos músculo-esqueléticos adversos, podendo daí advir maior probabilidade de desenvolvimento de LMERT (Aires & Neto, 2018). Esta premissa é facilmente justificada atendendo ao facto que a utilização de EDV potencia diversas posturas continuadas e de sobre esforço, ou até mesmo incorretas, como servem de exemplo as seguintes situações enunciadas por Moreira (2010, citado por Aires & Neto, 2018, p. 162):

- “Extensão do braço que normalmente ocorre quando o monitor não tem ajuste em altura, ou mesmo a mesa de trabalho que é demasiado alta não permitindo a regulação;
- A manipulação de componentes como o rato ou teclado faz com que se proceda ao desvio lateral da mão em relação ao antebraço;
- A circulação sanguínea pode diminuir devido à inclinação para a frente do fémur;
- O mau posicionamento dos documentos na base do trabalho pode provocar uma rotação lateral de 20° originando, assim, dores de cabeça, nos ombros e na nuca.”

Todas estas e outras situações associadas aos óbvios movimentos repetitivos pela utilização de teclado e rato, permitem-nos perceber de forma direta a relação que se pretende enfatizar entre a utilização de EDV e o desenvolvimento de LMERT. No que diz respeito à sintomatologia típica, a DGS (2008, p. 11) lista como sintomas característicos e progressivos das LMERT os seguintes:

- “Dor geralmente localizada, mas com possibilidade de irradiar;
- Parestesias na zona afetada e proximidades;
- Sensação de peso;
- Fadiga e desconforto na zona afetada;
- Sensação de perda de força ou perda efetiva de força.”

Por forma a concluir esta suma introdutória relativa ao tema das LMERT, pode-se considerar pelo exposto que estas lesões ocorrem principalmente em trabalhadores que desenvolvem as suas funções em meios laborais geralmente caracterizados por elevada solicitação física, psicossocial e/ou organizacional. Essa situação decorre, maioritariamente, da desadequação vincada entre os postos de trabalho, as características dos trabalhadores e as tarefas a realizar, gerando desequilíbrios que aumentam a sintomatologia músculo-esquelética e a fadiga dos trabalhadores.

2.2. A Fadiga Laboral

Segundo Åhsberg (1998), a fadiga laboral diz respeito à condição de exaustão manifestada pelo trabalhador, quer física e/ou mental, resultando na diminuição da sua capacidade laboral em termos de eficácia e/ou eficiência de produção ou de segurança. A fadiga laboral pode surgir de forma aguda (quando ocorre de forma limitada no tempo e diminui com descanso) ou de forma crónica (quando ocorre num período prolongado e não é suscetível de grande diminuição após o período de descanso). Percebe-se, assim, que a fadiga impacta na saúde do trabalhador, bem como na competitividade das empresas, por acarretar uma diminuição de desempenho laboral e aumento de custos (Celestino *et al.*, 2018, citado por Barbosa, 2019).

De acordo com Mauro *et al.* (1976) ou Liu *et al.* (2016), o estado de fadiga laboral não se caracteriza apenas pelo desgaste físico e mental decorrente da sobrecarga de funções, podem-se considerar outras causas relacionadas com o estado das condições de trabalho ou com as características individuais de quem executa o trabalho. Por exemplo, Liu *et al.* (2016) incluem nas condições de trabalho potenciadores de fadiga laboral, a execução de trabalhos que exigem uma elevada carga horária e/ou uma elevada carga de trabalho (esforço físico e mental intensos), a existência de rotatividade de turnos, as condições de iluminação e/ou temperaturas inadequadas e as tarefas que potenciam posturas incorretas. As condições individuais consideradas potenciadoras da fadiga laboral são os hábitos de trabalho (como a experiência e organização de trabalho), a capacidade de adaptação às exigências do trabalho exercido, a personalidade do trabalhador e os estilos de vida (como hábitos de sono ou sedentarismo) (Liu *et al.*, 216; Mauro *et al.*, 1976; Aires & Neto, 2018).

Para Åhsberg (1998), a fadiga pode ser classificada através da forma como se manifesta na pessoa. Pode-se vislumbrar pelas manifestações fisiológicas, relacionadas com a menor capacidade de gerar força, consumo de oxigênio ou batimento cardíaco, pelas manifestações objetivas/comportamentais, relacionadas com a diminuição da capacidade ou qualidade de desempenho produtivo, ou com alteração de comportamentos adotados, e pelas manifestações subjetivas, mais relacionadas com os relatos de fadiga percebida pelos trabalhadores, em termos de sentimentos de cansaço, dificuldades de concentração, sensação de desconforto, falta de energia, entre outros. Tendem conta estas formas de manifestação, rapidamente se perspetiva uma relação próxima e intrínseca entre as condições consideradas externas e internas ao trabalhador, o que exige que o seu estudo deva ser o mais abrangente possível e objetivar a compreensão das relações derivadas da coexistência de todos estes fatores. Ainda assim, convém não descurar a importância da fadiga laboral percebida pelos próprios trabalhadores (Åhsberg, 1998; Neto, 2013).

2.3. O Clima Organizacional

Bergamini e Coda (1997, citados por Moreira, 2012), situam a palavra clima como originada do grego *klima* e cujo significado remete para inclinação. Desta forma, o “clima organizacional relaciona-se com a tendência a respeito das necessidades dos indivíduos que atuam em uma empresa” (Moreira, 2012, p. 21). Decorre da forma como os trabalhadores percecionam a organização em que trabalham e como essas suposições percetivas influenciam as suas atitudes e comportamentos.

É através da construção de um adequado clima organizacional que se conseguem promover condições de trabalho motivadoras, promovendo a eficácia das organizações, o que implica claramente a satisfação das necessidades dos seus membros (trabalhadores) (Moreira, 2012). Mas é importante ter presente, tal como refere Chiavenato (1992, citado por Moreira, 2012), que o clima organizacional é sensível e variável no tempo, na medida em que depende das pessoas, dos momentos, da situação financeira da empresa, da estrutura organizacional, das oportunidades de participação criadas, dos significados atribuídos ao trabalho, da organização das equipas, dos estilos de liderança existentes, dos métodos de avaliação e retribuição dos trabalhadores, etc.. Na prática, depende da forma como uma organização está organizada e funciona.

Bergamini e Coda (1997, citados por Moreira, 2012) concluem que o clima organizacional funciona como indicador de eficácia dentro da organização e, desta forma, é importante realizar um levantamento das opiniões dos membros da organização que, por si, representam a realidade organizacional e permitem a sua compreensão. Desta forma, também se considerou essencial compreender o clima organizacional dos estabelecimentos em estudo, por forma a melhor se entender a forma como podem afetar a saúde e segurança dos trabalhadores, nomeadamente em termos de sintomatologia músculo-esquelética e de fadiga laboral. Dessa forma, pode-se partir dessa

compreensão para a possibilidade de estabelecer determinado conjunto de medidas preventivas ou corretivas de determinadas condições ou fatores laborais.

3. Metodologia

O projeto desenvolvido utiliza uma metodologia semi-quantitativa, sendo uma pesquisa do tipo descritiva, exploratória e comparativa. Baseia-se num estudo de caso de uma empresa com diversos estabelecimentos localizados em diferentes partes do território continental de Portugal. Foram utilizados diferentes métodos de investigação, nomeadamente pesquisa por inquérito, pesquisa etnográfica e pesquisa documental. Os inquéritos foram realizados por questionário em suporte papel e por entrevista, enquanto a vertente etnográfica foi aplicada por via da observação dos postos de trabalho e acompanhamento das atividades de trabalho, com interação com os operadores, já a análise documental decorreu da revisão da literatura efetuada e da leitura de documentos internos da empresa para ajudar a evidenciar e contextualizar as especificidades do clima organizacional e da atividade em estudo.

Como já referido, o estudo foi realizado numa empresa que se dedica à prestação de serviços de saúde ocupacional. A empresa possui três estabelecimentos, um aqui designado por sede (estabelecimento C) e duas delegações regionais (estabelecimentos A e B). Para efeitos do presente projeto, apenas existiu condições de analisar a atividade de Operador de Marcação de Serviços. É uma função cujas tarefas são, eminentemente, de cariz administrativo. Estes profissionais são responsáveis por contactar os clientes, por chamada telefónica e/ou por email, com vista a agendar os diferentes serviços de saúde ocupacional fornecidos pela empresa.

A amostra foi constituída por seis trabalhadores com essa categoria profissional, estando segmentada em dois trabalhadores por cada um dos três estabelecimentos da empresa. Este número de operadores justifica-se pelo facto de nos estabelecimentos A e B, cada um, possuírem apenas dois trabalhadores com esta categoria profissional. Portanto, optou-se por equiparar o número de participantes a dois operadores por estabelecimentos, apesar de no estabelecimento sede existirem cerca de 20 operadores. Mas apenas se escolheu dois aleatoriamente nesse caso, para haver equiparação do número de participantes por estabelecimento, ficando-se, dessa forma, com uma amostra final de seis operadores.

Os estabelecimentos possuem distintas características físicas e diferentes contextos organizacionais, sendo a sede (estabelecimento C) o local onde se localiza a maior parte dos operadores de marcação de serviços da empresa e onde está também, presencialmente, a chefia direta desses trabalhadores. Nos outros estabelecimentos, a coordenação do desempenho das tarefas é efetuada à distância.

Por forma a realizar a análise de risco de LMERT e fadiga laboral conjugou-se uma abordagem que articula métodos de avaliação objetiva de fatores de risco, aplicados pela equipa de investigação para observar e caracterizar os postos de trabalho, com métodos de avaliação subjetiva centrados em captar a perceção dos trabalhadores sobre as condições e contextos de execução das tarefas. Na componente da avaliação objetiva foram mobilizadas duas ferramentas principais, uma lista de verificação para postos de trabalho com EDV (ACT, 2020) e o método *Rapid Office Strain Assessment* (ROSA), de Sonne, Villalta e Andrews (2012), através das quais se verificou a adequação ergonómica, física e ambiental dos postos de trabalho e se identificou fatores de risco de LMERT com base na avaliação das diferentes posturas que os trabalhadores adotam durante a execução das suas funções com o uso de EDV e telemóvel. Na componente da avaliação subjetiva também foram mobilizadas duas ferramentas principais, um inquérito por questionário e um guião de entrevista construído de origem para a captação da visão dos trabalhadores sobre o seu ambiente de trabalho (clima

organizacional). Foi escolhido o Questionário de Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética estruturado por Neto (2013), que permite apurar diferentes indicadores de fadiga laboral percebida pelos trabalhadores, bem como identificar e caracterizar a presença de sintomas corporais associados à presença de lesão ou desconforto músculo-esquelética.

A aplicação dessas ferramentas ocorreu de forma presencial. Cada posto de trabalho foi visitado duas vezes. Na primeira visita, foi realizada a observação dos postos de trabalho em si mesmo e das dinâmicas laborais subjacentes (complementada com registo fotográfico), preenchida a lista de verificação referida e distribuído o questionário. As entrevistas foram realizadas na segunda visita presencial.

Passando agora para uma breve caracterização dessas ferramentas. A lista de verificação usada foi o modelo proposto pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) (2020) para o estudo de postos de trabalho com EDV. O documento considera seis dimensões de análise (dimensionamento e disposição do posto de trabalho, organização do trabalho, equipamentos de trabalho, interface computador/operador, organização e gestão e vigilância da saúde), determinadas através de 58 itens de verificação, sobre os quais se deve registar em que medida cada um está em conformidade, não conformidade ou não se aplica. Aquando da observação dos postos de trabalho e aplicação da lista, foram realizadas algumas questões de esclarecimento que permitiram também contextualizar o posto de trabalho com as tarefas realizadas pelos trabalhadores.

No sentido de determinar a exposição a fatores de risco de LMERT, tendo por base as posturas adotadas durante a utilização de EDV, foi aplicado o Método ROSA (Sonne, Villalta & Andrews, 2012). A análise foi efetuada com base nos dados registados no terreno, nomeadamente os registos fotográficos compilados.

O Método ROSA é um método de cariz observacional, através do qual se pode determinar a presença de fatores de risco em atividades de carácter administrativo com utilização de EDV. Permite que se estime a exposição a fatores de risco posturais e se alinhe prioridades de atuação, de acordo com o nível de ação resultante da análise efetuada. Também permite identificar que componentes do sistema músculo-esquelético estão mais expostas aos fatores de risco em causa (Sonne, Villalta & Andrews, 2012).

Para a aplicação do método foram observadas diferentes posturas dos trabalhadores em estudo, registando-as fotograficamente. As posturas do trabalhador no desempenho do seu trabalho são, quase que exclusivamente, na posição de sentado, sendo que os registos efetuados dizem respeito a esta posição e à utilização contínua dos monitores e periféricos. O Método ROSA inclui a avaliação em 3 secções principais (Sonne, Villalta & Andrews, 2012):

- Secção A: baseada nas posturas relativas à utilização da cadeira;
- Secção B: baseada nas posturas relativas à utilização de monitor e telefone;
- Secção C: baseada nas posturas relativas à utilização de periféricos e outros.

A determinação das pontuações em cada uma das secções permite classificar o nível de intervenção necessária no posto de trabalho, considerado o definido na Tabela 1.

Tabela 1 - Níveis de Ação no Método ROSA

<u>Pontuação</u>	<u>Nível de Ação</u>
1 a 2	Postura Aceitável
3 a 4	Postura a investigar - poderão ser necessárias alterações
5 a 6	Postura a investigar e alterar rapidamente
≥ a 7	Postura a investigar e alterar urgentemente

Fonte: Adaptado de Sonne, Villalta & Andrews (2012).

Com o intuito de registar a fadiga laboral e sintomatologia músculo-esquelética percebidas pelos trabalhadores em estudo, solicitou-se aos mesmos que respondessem, por escrito, ao Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética proposto por Neto (2013). O referido questionário possui uma constituição dividida em quatro blocos, sendo eles:

- Bloco A: baseado no Inventário Sueco de Fadiga Ocupacional (SOFI) de Åhsberg, de 1998;
- Bloco B: baseado na Escala de Impacto da Fadiga Modificada (MFIS), desenvolvida por Kos et al. em 2006 e validada para Portugal por Gomes em 2011;
- Bloco C: baseado no Inquérito Nórdico de Sintomatologia Músculo-Esquelética de Kuorinka et al, de 1987;
- Bloco D: onde são efetuadas questões de caracterização da atividade profissional e questões relativas a características de saúde, sociais e pessoais do inquirido (Neto, 2013).

O questionário permite o apuramento de um conjunto de indicadores e a determinação da necessidade de intervenção. A Tabela 2 sistematiza como devem ser apuradas as pontuações e determinados os níveis de intervenção.

Tabela 2 - Classificação das pontuações e níveis de intervenção geradas pelo questionário

Bloco	Pontuação	Nível de Intervenção
Bloco A (SOFI)	≤ 2,5	Baixo - Aceitável
	2,6 - 4,5	Moderado - Alterar logo que possível
	≥ 4,6	Elevado - Alterar Rapidamente
Bloco B (MFIS)	≤ 2	Baixo - Aceitável
	2,1 - 3	Moderado - Alterar logo que possível
	≥ 3	Elevado - Alterar Rapidamente
Bloco C (Sintomatologia Músculo-Esquelética)	- Intensidade e frequência ≤ 2; - Não presentes nos últimos 7 dias; - Não impeditivos de realizar o trabalho normal nos últimos 12 meses	Baixo - Aceitável
	- Intensidade e frequência ≤ 2; - Presentes nos últimos 7 dias; - Podem ou não ser impeditivos de realizar o trabalho normal nos últimos 12 meses	Moderado - Investigar e Alterar nos Próximos 2 Meses
	- Intensidade ou frequência ≥ 3; - Não presentes nos últimos 7 dias; - Não impeditivos de realizar o trabalho normal nos últimos 12 meses	Elevado - Alterar Rapidamente
	- Intensidade ou frequência ≥ 3; - Podem ou não estar presentes nos últimos 7 dias; - Podem ou não ser impeditivos de realizar o trabalho normal nos últimos 12 meses	Muito Elevado - Alterar Urgentemente
Bloco D (Indicador Bipolar de Fadiga Percebida)	<i>Antes da Jornada/Dia de Trabalho</i>	
	0 - 3	Nível Baixo de Desgaste - Aceitável
	4 - 5	Nível Moderado de Desgaste - Alterar logo que possível
	6 - 7	Nível Elevado de Desgaste - Alterar Rapidamente
	8 - 10	Nível Intolerável de Desgaste - Alterar Urgentemente
	<i>Depois da Jornada/Dia de Trabalho</i>	
	0 - 5	Nível Baixo de Desgaste - Aceitável
	6 - 7	Nível Moderado de Desgaste - Alterar logo que possível
	8 - 9	Nível Elevado de Desgaste - Alterar Rapidamente
10	Nível Intolerável de Desgaste - Alterar Urgentemente	

Fonte: Adaptado de Neto (2013).

Relativamente à exploração do clima organizacional manifestado pelos trabalhadores, foram realizadas entrevistas aos seis operadores. Utilizou-se um conjunto de questões preparadas num guião que foi construído para direcionar a entrevista de acordo com algumas das características/temáticas que ajudam a definir um clima organizacional. Desta forma, o guião considerou diferentes grupos de questões que visavam obter a opinião dos trabalhadores sobre: condições de trabalho, motivação no trabalho, satisfação no trabalho, relações interpessoais no trabalho (incluindo relação entre pares e com chefia) e valorização percebida.

Para que fosse possível realizar uma análise das respostas obtidas em termos de serem indicativas de um clima organizacional favorável ou desfavorável, assim como permitir uma comparação entre os diferentes trabalhadores e estabelecimentos, manteve-se a lógica do sistema de cores usados nos instrumentos anteriores para classificar os resultados. A interpretação e associação aos níveis de intervenção é explicada na Tabela 3.

Tabela 3 – Interpretação e Níveis de Intervenção dos Códigos das Respostas às Entrevistas

Código	Interpretação do Código da Resposta	Nível de Intervenção
Verde	Indicador de adequado clima organizacional	Resultado Aceitável
Amarelo	Possível indicador de inadequado clima organizacional	Resultado a Investigar / Alterar logo que possível
Vermelho	Indicador de inadequado clima organizacional	Resultado a Alterar Rapidamente

4. Apresentação de Resultados

Na Tabela 4 apresenta-se uma breve identificação e estratificação dos trabalhadores e estabelecimentos, assim como uma descrição sucinta de algumas características físicas de cada um dos estabelecimentos que pode ser importante para a posterior interpretação dos resultados apresentados. Fica patente que dois dos estabelecimentos foram alvo de obras de renovação nos últimos meses ou anos, enquanto o estabelecimento A se encontra degradado e sem intervenções recentes.

Tabela 4 – Identificação e Estratificação dos Trabalhadores e Estabelecimentos

Estabelecimentos	A		B		C	
Nota Descritiva dos Estabelecimentos	Estabelecimento com estrutura física com 15 anos de idade, sem alterações estruturais relevantes desde então - estruturas e organização degradadas		Estabelecimento com estrutura física reabilitada há 4 meses - estruturas e organização novas		Estabelecimento com estrutura física reabilitada há 3 anos - estruturas e organização seminovas	
Distância à Sede	Delegação Distrital - a 300km da Sede		Delegação Distrital - a 140km da Sede		Estabelecimento-Sede	
Trabalhadores	A1	A2	B1	B2	C1	C2

A tarefa analisada em consideração para este estudo é de natureza administrativa e implica a utilização de EDV, cadeira, ecrã/monitor, rato, teclado, auscultadores e telemóvel para atendimento de chamadas. Durante a sua atividade laboral, os trabalhadores encontram-se sentados numa secretária equipada com um EDV. Na Tabela 5 apresenta-se um resumo de caracterização da afetação de tempo ao EDV nos postos de trabalho, sendo de destacar uma afetação equiparável nas diferentes tarefas realizadas pelos trabalhadores, em particular nos locais A e B, existindo uma ligeira diferença no local C, onde ocorre uma menor afetação às tarefas que implicam a utilização de telemóvel.

Tabela 5 – Caracterização da afetação de tempo ao EDV nos postos de trabalho

Trabalhador	Tarefa	Tempo Afeto à Atividade	Porcentagem de Tempo de Afetação (considerando total de 8h de trabalho diárias)
A1 ; A2 ; B1 ; B2	Utilização de Monitores (EDV)	8h	100%
	Utilização de Periféricos: rato e teclado	6h	75%
	Utilização de Telemóvel	2h	25%
C1 ; C2	Utilização de Monitores (EDV)	8h	100%
	Utilização de Periféricos: rato e teclado	6h	75%
	Utilização de Telemóvel	1h	12,5%

A lista de verificação de postos de trabalho com EDV (ACT, 2020) foi aplicada nos seis postos de trabalho e os resultados encontram-se no Anexo A, referindo-se, por item e por trabalhador, o resultado desta verificação em termos de conformidade (C) ou não conformidade (NC). De referir que nesse anexo se encontram-se apenas listados os resultados obtidos dos tópicos para os quais foi verificada pelo menos uma NC em pelo menos um dos postos de trabalho, isto é, os tópicos em conformidades para todos os postos de trabalho não estão apresentados. Quanto a estes resultados destacam-se as não conformidades nas seguintes dimensões e locais: (i) dimensionamento e disposição dos postos de trabalho nos locais A e C; (ii) equipamentos de trabalho no local A; (iii) organização e gestão nos locais A e B.

Considerou-se como taxa de não conformidade (TNC) a percentagem (%) de não conformidades (NC) existentes em cada posto de trabalho, face ao total de itens aplicáveis no local em causa. Aplicando-se este cálculo obtém-se a TNC do posto de trabalho de cada trabalhador, conforme valores apresentados na Tabela 6. Pode-se concluir a existência de NC em todos os postos de trabalho, com maior incidência no posto A1 e menor nos dois postos do estabelecimento B. Tendo por base a aplicação da lista de verificação, é o estabelecimento B que apresenta condições mais favoráveis para o trabalho com EDV.

Tabela 6 – TNC de cada posto de trabalho com base nos resultados da lista de verificação

Trabalhador	Número de Conformidades (C)	Número de Não Conformidades (NC)	Número de Itens Não Aplicáveis (NA)	TNC	Local	Média da TNC por Local
A1	32	24	2	43%	A	39%
A2	36	20	2	36%		
B1	47	9	2	16%	B	16%
B2	47	9	2	16%		
C1	43	13	2	23%	C	23%
C2	43	13	2	23%		

Com base nos dados obtidos da lista de verificado, complementados com a observação e diálogo com os trabalhadores, foi possível delinear uma análise de riscos, com a identificação dos principais

perigos, riscos e medidas de prevenção / proteção já existentes nos três locais. No Anexo B apresenta-se uma tabela resumo dos aspetos mais relevantes que foram identificados.

Acabam por estar mais relevados os riscos de LMERT e de fadiga laboral como os de maior importância para os trabalhadores considerados. Também se verifica a existência de um leque alargado de medidas já previstas pela organização, todavia, importa referir que as medidas de controlo indicadas dizem respeito às listadas formalmente na Matriz de Avaliação de Riscos da empresa, o que pode não estar totalmente condizente com a realidade específica de todos os trabalhadores. Aliás, como já foi possível verificar pelos resultados parciais já apresentados. Todavia, como essa tabela presente no Anexo B representa uma análise mais direcionada e que inclui apenas os riscos relativos às temáticas em estudo, optou-se por indicar na mesma as medidas previstas pela empresa, na medida em que influem a discussão dos resultados a realizar.

Relativamente aos resultados da análise postural realizada com o Método ROSA, começa-se por ilustrar a posição dos trabalhadores nos postos de trabalho, com as figuras que a seguir se apresenta (Figuras 1 a 6). Importa referir que para a concretização da análise foram consideradas outras fotografias e posicionamentos, mas que, por questões de espaço, não é possível partilhar. Os resultados obtidos no Método ROSA encontram-se expostos na Tabela 7, já a especificação das pontuações de ajustamento na Tabela 8.

Figura 1 – Posturas do Trabalhador A1

Figura 2 – Posturas do Trabalhador A2

Figura 3 – Posturas do Trabalhador B1

Figura 4 – Posturas do Trabalhador B2

Figura 5 – Posturas do Trabalhador C1

Figura 6 – Posturas do Trabalhador C2

Tabela 7 – Resultados do Método ROSA por posto de trabalho

Local	Posto de Trabalho	Cadeira				Monitor	Telefone	Rato	Teclado	Tabela A	Tabela B	Tabela C	TOTAL DO MÉTODO ROSA
		Altura	Profundidade	Apoio de Braços	Apoio Lombar								
A	A1	2	2	3	3	5	4	2	3	6	6	3	6
	A2	1	2	3	3	5	6	2	2	6	8	2	8
B	B1	2	2	2	1	2	2	2	2	4	2	2	4
	B2	1	2	2	1	2	2	2	2	3	2	2	3
C	C1	2	2	3	1	3	2	2	2	4	3	2	4
	C2	1	2	3	1	3	2	2	2	4	3	2	4

Tabela 8 – Pontuações de ajustamento incluídas nos resultados do Método ROSA

Local	Posto de Trabalho	Pontuações de Ajustamento												
		Cadeira				Monitor		Telefone		Rato		Teclado		
		Altura	Profundidade	Apoio Braços	Apoio Lombar	Duração Exposição	Monitor	Duração Exposição	Telefone	Duração Exposição	Rato	Duração Exposição	Teclado	Duração Exposição
A	A1	0	+1	+1	+1	+1	+2	+1	+2	+1	0	+1	+1	+1
	A2	0	+1	+1	+1	+1	+2	+1	+3	+1	0	+1	0	+1
B	B1	0	+1	0	0	+1	0	+1	0	+1	0	+1	0	+1
	B2	0	+1	0	0	+1	0	+1	0	+1	0	+1	0	+1
C	C1	0	+1	+1	0	+1	+1	+1	0	+1	0	+1	0	+1
	C2	0	+1	+1	0	+1	+1	+1	0	+1	0	+1	0	+1

Os resultados deixam evidente que nenhum posto de trabalho revela a presença de posturas aceitáveis, tendo em conta a conjugação de parâmetros. De qualquer maneira, nos estabelecimentos B e C o cenário global é favorável, com os resultados a situarem no nível de ação II (pontuação 3 a 4), indicando que se deve aprofundar a análise e que poderão ser necessárias alterações em algumas componentes posturais e, em particular, na duração da exposição. No estabelecimento A, os resultados são desfavoráveis nos dois postos, em particular no posto A2, havendo a necessidade de se intervir no curto prazo para se corrigir os problemas identificados.

Também se vai denotar um alinhamento entre os resultados da avaliação objetiva já apresentados com a incidência reportada pelos trabalhadores em termos de fadiga laboral e sintomatologia músculo-esquelética. Com base nos dados do questionário obteve-se um leque alargado de indicadores, que se passa a apresentar nas tabelas seguintes. Começa-se por alguns dados socio biográfica de caracterização (Tabela 9). A maioria dos trabalhadores operam 8 horas diárias, são mulheres, casadas ou equiparadas e têm filhos. Tendem a realizar atividades domésticas diariamente, podendo variar o número de horas semanais dedicadas a essa componente entre as 3 e as 28 horas. Toda a amostra tem um estilo de vida sedentário, já que ninguém pratica exercício físico com regularidade. Apesar disso, os trabalhadores aparentam ser saudáveis, já que a maioria não tem doenças crónicas ou problemas em dormir (exceção para um caso).

Tabela 9 – Características gerais dos trabalhadores

<i>Trabalhador →</i>	A1	A2	B1	B2	C1	C2
<i>Sexo</i>	Masculino	Feminino	Feminino	Feminino	Feminino	Feminino
<i>Idade</i>	25 anos	39 anos	39 anos	44 anos	40 anos	32 anos
<i>Estado Civil</i>	Solteiro	União de Facto	União de Facto	Casada	Casada	Solteiro
<i>Nº de Filhos</i>	0	1	1	2	2	0
<i>Realiza atividades domésticas</i>	Diariamente	Diariamente	Diariamente	Diariamente	Diariamente	Em alguns dias da semana
<i>Nº de horas/semana para atividades domésticas</i>	10 horas	3 horas	3 horas	14 horas	28 horas	4 horas
<i>Prática de atividade desportiva com regularidade</i>	Não	Não	Não	Não	Não	Não
<i>Nº médio de horas de trabalho (últimos 3 meses)</i>	8 horas	8 horas	8 horas	8 horas	8,5 horas	8 horas
<i>Turnos</i>	Não	Não	Não	Não	Não	Não
<i>Doença ou lesão (últimos 3 meses)</i>	Não	Não	Não	Sim Doença Mcardle	Não	Não
<i>Problemas em dormir</i>	Não	Não	Não	Sim (dores)	Não	Não
<i>Nível geral de cansaço antes de uma jornada de trabalho</i>	2	3	3	4	4	0
<i>Nível geral de cansaço depois de uma jornada de trabalho</i>	7	8	6	8	7	7

Em termos de fadiga laboral percebida, pode-se verificar um cenário globalmente positivo. A incidência nos diferentes indicadores situou-se nos intervalos de baixa ou moderada exposição. Por exemplo, o indicador bipolar revela que o nível de cansaço percebido antes da jornada de trabalho era

aceitável ou moderado (Tabela 9), enquanto depois da jornada era moderado ou elevado. Não existem casos de incidência intolerável e também se denota que o repouso diário e semanal aparenta estar a ser suficiente, na medida que no início de um dia de trabalho não se estão a registar incidências elevadas ou intoleráveis.

No caso dos resultados do SOFI (Tabela 10), o padrão de incidência mantém-se, sendo que a falta de energia é a dimensão com valores superiores, ainda assim, no intervalo de exposição moderada. Os estabelecimentos A e B tendem a revelar mais fadiga física, enquanto o estabelecimento C registou mais fadiga mental. Em termos de valores agregados, a incidência global foi aproximada nos três estabelecimentos (média variou entre 2,5 e 2,8), mas sendo baixa no estabelecimento C e moderada nos restantes.

No MFIS (Tabela 11), o padrão de resultados também se mantém, o que evidencia coerência de resposta dos participantes e aumenta a fiabilidade das conclusões. Ainda se pode destacar que o trabalhador B2 foi o que apresenta níveis superiores de fadiga, com incidências moderadas ou elevadas, já o trabalhador B1 é o que revela níveis inferiores, com incidências baixas ou moderadas.

Tabela 10 – Resultados SOFI

Trabalhador	A1	A2	B1	B2	C1	C2
S1 - Falta de Energia	4,0	3,5	2,8	2,8	3,0	3,5
S2 - Esforço Físico	1,8	2,0	1,0	3,8	1,0	1,5
S3 - Desconforto Físico	3,3	3,5	2,3	4,3	1,8	2,5
S4 - Falta de Motivação	1,8	1,8	1,0	2,3	2,8	2,8
S5 - Sonolência	2,3	2,8	1,8	2,0	3,8	3,0
Fadiga Mental (fm)	2,7	2,7	1,9	2,4	3,2	3,1
Média (fm) por Estabelecimento	2,7		2,2		3,2	
Fadiga Física (ff)	2,6	2,8	1,7	4,1	1,4	2,0
Média (ff) por Estabelecimento	2,7		2,9		1,7	
Fadiga Global (fg)	2,7	2,8	1,8	3,3	2,3	2,6
Média (fg) por Estabelecimento	2,8		2,6		2,5	

Tabela 11 – Resultados MFIS

Trabalhador	A1	A2	B1	B2	C1	C2
Subescala Fadiga Cognitiva/Mental (sfc)	2,3	2,7	1,0	2,7	2,7	2,9
Média (sfc) por Estabelecimento	2,5		1,9		2,8	
Subescala Fadiga Física (sff)	2,4	2,8	1,0	3,5	2,0	1,7
Média (sff) por Estabelecimento	2,6		2,3		1,9	
Indicador de Fadiga Global (ifg)	2,4	2,8	1,0	3,1	2,4	2,3
Média (ifg) por Estabelecimento	2,6		2,1		2,4	

Em termos de sintomatologia músculo-esquelética (Tabela 12), denota-se o reporte de diversos sintomas, alguns dos quais com incidências significativas. De qualquer maneira, nenhum trabalhador esteve impedido de trabalhar nos últimos meses por causa desses problemas. O trabalhador B2 foi o que apresentou maior sintomatologia, com todos os sintomas reportados a estarem presentes nos últimos sete dias. O facto de esta trabalhadora ser a que possui maior antiguidade na função (15 anos) pode ajudar a explicar os resultados que foi reportando. Conjuntamente, o estabelecimento A é o que regista mais sintomatologia reportada, com os dois operadores a sinalizarem diversos problemas.

Tabela 12 – Resultados sintomatologia músculo-esquelética

		A1	A2	B1	B2	C1	C2
Tempo de Exercício de Atividade		9 meses	11 meses	10 anos	15 anos	5 anos	5 anos
Peso		90 kg	62 kg	75 kg	72 kg	85 kg	63 kg
Altura		173 cm	173 cm	164 cm	151 cm	160 cm	169 cm
Lateralidade		Destro	Destro	Destro	Destro	Destro	Destro
<i>Trabalhador</i>	<i>Segmento Corporal</i>	<i>Sintomas</i>	<i>Intensidade</i>	<i>Frequência</i>	<i>Sintomas Recentes (últimos 7 dias)</i>	<i>Impedimento de desempenho normal das funções nos últimos 12 meses</i>	
A1	Pescoço	Sim	3	1	Sim	Não	
	Zona Lombar	Sim	1	1	Não	-	
	Ombro Dir ^o	Sim	2	2	Sim	Não	
	Ombro Esq ^o	Sim	2	2	Sim	Não	
	Tornozelo Dir ^o	Sim	1	1	Sim	Não	
	Tornozelo Esq ^o	Sim	1	1	Sim	Não	
A2	Pescoço	Sim	3	4	Sim	Não	
	Zona Dorsal	Sim	2	2	Sim	Não	
	Zona Lombar	Sim	3	4	Sim	Não	
	Ombros	Sim	4	4	Sim	Não	
	Punho/Mão Dir ^o	Sim	2	4	Não	-	
B1	Pescoço	Sim	2	4	Sim	Não	
	Ombro Dir ^o	Sim	2	4	Sim	Não	
B2	Pescoço	Sim	3	2	Não	Não	
	Zona Dorsal	Sim	3	3	Sim	Não	
	Zona Lombar	Sim	3	3	Sim	Não	
	Punhos/Mãos	Sim	3	4	Sim	Não	
	Coxas	Sim	2	2	Sim	Não	
	Joelho Dir ^o	Sim	2	3	Sim	Não	
	Joelho Esq ^o	Sim	2	2	Sim	Não	
	Tornozelos	Sim	3	3	Sim	Não	
C1	Pescoço	Sim	2	2	Não	Não	
C2	Pescoço	Sim	2	2	Não	Não	
	Zona Dorsal	Sim	2	2	Não	Não	
	Zona Lombar	Sim	2	2	Não	Não	
	Ombro Dir ^o	Sim	2	2	Não	Não	
	Joelho Dir ^o	Sim	1	1	Não	Não	

Em termos de resultados das entrevistas, atendendo à dimensão das respostas, foi elaborada uma tabela de síntese com as principais opiniões, tendo-se disponibilizada a mesma no Anexo C do presente documento. Foi aplicado o código de cores apresentado na metodologia, por forma a facilitar a tarefa de análise e comparação das respostas, bem como de conclusão sobre as perceções dos trabalhadores em termos de clima organizacional prevalecente. De referir que neste anexo, na primeira coluna, estão identificados os principais temas do clima organizacional que foram explorados com as questões colocadas.

Em termos de principais constatações, pode-se destacar a existência de descontentamento nos trabalhadores do estabelecimento A relativamente aos seus postos de trabalho, na medida em que assumem a pouca adequação dos mesmos para com as tarefas que realizam. Já os trabalhadores dos estabelecimentos B e C assinalaram diversas qualidades dos seus postos de trabalho, quer em termos estruturais como de equipamentos informáticos e de apoio. Circunstância que também se alinha com os resultados obtidos com a aplicação da lista de verificação e do Método ROSA.

Em termos de relações interpessoais, nomeadamente com os colegas/pares, todos os trabalhadores consideram estas relações como muito boas, o que já não acontece quando se aborda a relação existente entre os trabalhadores e a sua chefia-direta. Dos seis trabalhadores em estudo, apenas um categorizou esta relação como “razoável”, enquanto que os restantes trabalhadores a caracterizaram como “má”. Algumas das respostas obtidas permitem justificar a conotação negativa transmitida por esta relação: *“pouca comunicação do topo para com os funcionários”; “algumas estruturas de gestão pouco diferenciadas”; “atropelam-se outros valores por causa dos números”; “muita pressão”; “estrutura muito rígida”; “não ouvem os trabalhadores”; “não temos feedback, há falta de comunicação da chefia para nós”; “falta de comunicação das chefias”*.

Todos os trabalhadores identificam elevados níveis de pressão no trabalho, contudo, quem trabalha na sede refere sentir níveis mais elevados do que os trabalhadores que estão nos estabelecimentos A e B. Também os trabalhadores dos estabelecimentos não-sede referem que o sentimento de pressão foi superior ao do quotidiano nas experiências que tiveram em trabalhar fisicamente na sede da empresa, assim como os trabalhadores da sede (estabelecimento C) identificam que sempre que não trabalham na sede ou junto da sua chefia direta sentem um nível de pressão inferior.

Quanto às respostas relativas a satisfação profissional e respetivo sentimento de valorização, os trabalhadores do estabelecimento B são os que identificam níveis mais baixos de satisfação e sentimento de valorização, o que poderá ser justificado pelo facto de serem trabalhadores com mais tempo na empresa e, por isso, esperarem uma maior valorização ou esperarem há mais tempo por uma valorização diferente da existente. Estes trabalhadores também comentaram que o clima organizacional da empresa tem piorado no último ano e que têm decorrido diversas mudanças estruturais que, em termos de resultados / valorização para os trabalhadores, não se tem traduzido em nada de positivo.

5. Discussão de Resultados

As condições de trabalho variam de local para local e no presente estudo seria de esperar que tal também acontecesse. De acordo com a aplicação da lista de verificação para postos com EDV, verifica-se uma maior TNC no estabelecimento A (média de 39%), sendo que o local B é estabelecimento com o menor valor, o que parece coerente com o facto de ser o local onde existiu recentemente uma intervenção nas suas instalações e equipamentos, inclusivamente a nível estrutural. Atendendo a que o estabelecimento A é o estabelecimento mais antigo e onde os postos de trabalho

considerados foram “improvisados” para a inclusão destes trabalhadores, o valor da TNC obtida é condizente com estes factos.

De igual forma, os dados obtidos pela aplicação da lista de verificação são congruentes com os resultados obtidos pela aplicação do Método ROSA, onde os trabalhadores A1 e A1 obtiveram as piores pontuações (6 e 8 respetivamente), resultando em níveis de ação correspondentes a posturas a investigar e alterar rápida e urgentemente (de forma respetiva). Assim, parece haver uma relação condizente entre uma maior TNC com base nos critérios da lista de verificação e uma pior pontuação obtida na aplicação do Método ROSA e respetivo indicador de uma maior exposição a fatores de risco de LMERT. De forma análoga, os trabalhadores do estabelecimento B obtiveram as menores pontuações no Método ROSA (menor necessidade de intervenção), o que traduz uma menor exposição a fatores de risco, e condiz com a menor TNC obtida.

Considerando os diferentes indicadores apurados através dos dados do questionário, verifica-se que o nível de cansaço de todos os trabalhadores estudados, antes de uma jornada de trabalho, se localiza, maioritariamente, num nível do aceitável – baixo de desgaste. Na avaliação para o período pós jornada de trabalho, a incidência padrão é nível moderado, com exceção para os trabalhadores A2 e B2, que apresentam um nível elevado de desgaste (a alterar rapidamente). O resultado do trabalhador A2 pode ser justificado pela quantidade de posturas inadequadas reveladas pela pontuação obtida pelo Método ROSA, enquanto que o nível de desgaste do trabalhador B2 pode ser justificado pela antiguidade na função e pelo tipo de doença que a trabalhadora refere já possuir em historial.

De forma global, pode-se considerar que os períodos de descanso que beneficiam entre jornadas de trabalho são revigorantes e suficientes para os trabalhadores, atendendo a que a maioria apresenta um nível de desgaste aceitável antes de iniciar o dia de trabalho. Estes resultados vão de encontro aos resultados de outros estudos, tais como os de Aires e Neto (2018), Marques e Neto (2019) e Rêgo *et al.* (2020), nos quais são utilizados os mesmos métodos para abordagem do nível de fadiga laboral e sintomatologia músculo-esquelética em atividades de cariz administrativo e nos quais o nível de desgaste antes da jornada de trabalho é, no geral aceitável e, após a jornada, eleva-se, regra geral, para o nível de moderado.

Considerando agora os resultados obtidos no indicador SOFI, verifica-se que o trabalhador B2 possui os maiores níveis de fadiga física e fadiga global, sendo que é o trabalhador C1 que possui o maior nível de fadiga mental. O estabelecimento C é o local em que o valor da média da fadiga mental dos seus trabalhadores é superior, sendo que o mesmo estabelecimento possui também a menor média relativa ao parâmetro de fadiga física. O maior nível de fadiga global é percecionado no estabelecimento A, sendo possível verificar que tal acontece porque os parâmetros de fadiga física e fadiga mental estão distribuídos em extremos nos estabelecimentos B e C: isto é, para cada dimensão, um dos estabelecimentos possui a média de maior valor em termos físicos e o outro a de menor valor em termos de fadiga mental, fazendo com que os valores relativos ao estabelecimento A possuam a maior média na dimensão global da fadiga. Parece também importante salientar que a média do valor relativo à fadiga física é maior no estabelecimento B por existir um valor superior nesta dimensão no trabalhador B2 (certamente relacionado com a patologia de base existente), o que não traduz de forma clara a relação existente entre as condições de trabalho verificadas e o nível de fadiga identificado – até porque o trabalhador B1 apresenta um nível de fadiga física bastante inferior e que é facilmente relacionado com melhores condições de trabalho verificadas pela aplicação da lista de verificação cujos resultados foram anteriormente discutidos.

Ainda sobre os resultados obtidos no SOFI, verifica-se um nível de intervenção moderado consistente em todos os trabalhadores relativamente ao parâmetro “Falta de Energia” – esta consistência é também encontrada no estudo de Rêgo *et al.* (2020), onde a maioria dos parâmetros

avaliados neste bloco se encontravam no nível do aceitável e o parâmetro de “Falta de Energia” se destacava na generalidade pela negativa. No estabelecimento A persistem níveis mais preocupantes de “Desconforto Físico”, enquanto no estabelecimento C preocupam os parâmetros de “Falta de Motivação” e “Sonolência”, ainda que todos revelem intensidade moderada. É também possível perceber pelos resultados deste bloco que os níveis de fadiga física são mais preocupantes nos estabelecimentos A e B (com especial relevância para o estabelecimento A, onde existe também uma maior TNC), à medida que os níveis de fadiga mental são superiores no estabelecimento-sede.

Os resultados obtidos no indicador MFIS são bastante concordantes com os anteriores, o que permite depreender uma fiabilidade elevada nas respostas dadas pelos trabalhadores. Desta forma, o nível de fadiga física é também identificado como superior nos trabalhadores do estabelecimento A e no trabalhador B2, enquanto que o nível de fadiga mental é superior nos trabalhadores do estabelecimento C. O estabelecimento A é aquele que possui maior média relativa à fadiga global dos seus trabalhadores, possivelmente pelos motivos apresentados acima. Contudo, pelos resultados do SOFI, apenas os estabelecimentos A e B possuíam valores moderados de fadiga global, já os resultados médios de fadiga global no MFIS remetem para níveis moderados de intervenção em todos os estabelecimentos.

Atendendo agora aos resultados da sintomatologia músculo-esquelética, verifica-se uma tendência de consonância entre os sintomas reportados pelos trabalhadores e os problemas posturais sinalizados e os índices de fadiga. Fica patente que quanto melhores forem as condições de trabalho (menores TNC relativas à aplicação da lista de verificação), menor será a preponderância de fadiga física, sintomatologia músculo-esquelética e exposição a fatores de risco de LMERT. Os trabalhadores B2, A1 e A2 são os que evidenciam maior sintomatologia, com particular ênfase para o B2, tanto pelo volume de segmentos afetados como pela intensidade e frequência da sua presença.

Os segmentos corporais mais afetados nesta amostra de operadores tendem a equipar-se a reportes encontrados noutros estudos. Por exemplo, também Aires e Neto (2018) encontraram um maior enfoque nas zonas do pescoço, coluna dorsal e lombar nos trabalhadores administrativos estudados. Em termos de sintomatologia dos membros inferiores, os dados apurados também se aproximam do cenário encontrado por Rêgo *et al.* (2020).

As entrevistas efetuadas aos trabalhadores permitiram obter uma maior contextualização das condições de trabalho existentes e do clima organizacional, o que se veio a revelar de grande importância para as conclusões deste estudo. A se analisar com os trabalhadores questões relacionadas com a satisfação / conforto com o posto de trabalho, relações interpessoais com pares e chefia-direta, pressão no trabalho e sentimento de valorização e satisfação com e no trabalho, foi possível perceber e sinalizar alguns fundamentos para resultados obtidos, nomeadamente em termos de sintomatologia músculo-esquelética e fadiga laboral. Por exemplo, evidenciou-se que os trabalhadores do estabelecimento A consideram que os seus postos de trabalho não são adequados para as funções desempenhadas, existindo diversas lacunas do ponto de vista de organização e configuração ergonómica do espaço. São dados que reforçam a consonância de resultados entre as diferentes fontes de pesquisa aplicadas, tornando ainda mais evidente a necessidade de existir uma intervenção célere nesse estabelecimento.

Também se registou que os operadores consideram não existir uma boa relação com a chefia direta, ocorrendo falhas de comunicação e excesso de pressão. No geral, consideram que a atividade de Operador de Marcação de Serviços está sujeita a pressão de forma continuada, todavia, tende a aumentar significativamente quando exercem funções na sede, na proximidade da chefia direta. Os trabalhadores que trabalham ou trabalharam na sede ou junto da chefia direta reportam um nível superior de pressão, comparativamente aos que operam nas delegações regionais e que se relacionam à

distância com a chefia direta. Estas respostas parecem estar interligadas com os níveis de fadiga mental obtidos nos indicadores do questionário, já que a incidência de fadiga mental era superior nos trabalhadores do estabelecimento C (sede), em comparação com os trabalhadores dos estabelecimentos A e B (que identificam menores níveis de stress que os trabalhadores C1 e C2 e menores níveis de stress relativamente aos momentos em que trabalharam na sede). Este cenário também está consonante com o reportado na literatura, que a qualidade das relações interpessoais entre as chefias imediatas e seus subordinados tem um peso diferenciado como atenuante ou agravante do risco psicossocial (Aylmer, 2010), nomeadamente o relativo ao stress no trabalho. O nível de *distresse* sentido pelos trabalhadores tende a ser reduzido quando existe suporte social e boa comunicação pela chefia (Aylmer, 2010). O cenário será contrário, ou seja, sentimento maior de pressão e distanciamento face chefia, quando não existem esses mecanismos de suporte e comunicação com a frequência e qualidade necessitada pelos trabalhadores, tal como parece ser o caso desta atividade estudada.

Após uma sistematização dos resultados obtidos e a constatação de uma grande coerência e consonância entre os dados, fica evidente que existem aspetos que podem ser melhorados para tornar mais favoráveis as condições de trabalho beneficiadas pelos operadores desta empresa. A seguir lista-se um conjunto de recomendações que se produziu para serem equacionadas pela empresa, tendo em conta as características dos postos de trabalho analisados nos diferentes estabelecimentos:

- diminuição nos postos de trabalho do número de fontes de ruído e da intensidade do mesmo (recomendação para todos os postos de trabalho);
- melhoria dos equipamentos informáticos (nomeadamente monitores) que permitam ajustes em altura e rotação, bem como a respetiva formação de utilização segura e adaptada ao meio envolvente, com alteração dos postos de trabalho por forma a diminuir reflexos (recomendação para os postos de trabalho do estabelecimento A);
- disponibilização de teclados independentes dos visores e reguláveis em inclinação (recomendação para os postos de trabalho do estabelecimento C);
- substituição de cadeiras por forma a contemplar o ajuste em altura, inclinação, profundidade e apoio de costas e antebraços (recomendação para todos os postos de trabalho, especialmente os do estabelecimento A);
- garantir e promover a manutenção e substituição de equipamentos de apoio, como base de rato com suporte de pulso e apoio para pés (recomendação para todos os postos de trabalho, especialmente os do estabelecimento A);
- disponibilizar equipamentos auxiliares para chamadas que não impliquem a utilização do telemóvel de forma direta para atendimento de chamada (recomendação para todos os postos de trabalho, especialmente os do estabelecimento A);
- informar e formar os trabalhadores sobre postura ergonómica e utilização segura dos equipamentos de trabalho (recomendação para todos os postos de trabalho);
- promover autonomia dos trabalhadores para a gestão de tempo, tarefas e pausas (recomendação para todos os postos de trabalho, especialmente os do estabelecimento A);
- promover ações de alívio de stress e diminuição da fadiga física e mental através de programas de Ginástica Laboral (recomendação para todos os postos de trabalho, especialmente os do estabelecimento A e B);
- estimular realização de dinâmicas de relação e comunicação interpessoal como mecanismo de negociação e prevenção de conflitos e como forma de facilitar certos processos interpessoais (recomendação para todos os postos de trabalho);

- garantir participação das chefias diretas em ações de formação sobre comunicação ativa, liderança e a importância da valorização no trabalho para a satisfação profissional (recomendação para todos os postos de trabalho).

Importa referir que as medidas anteriormente mencionadas são baseadas em recomendações emitidas por DGS (2008), Machado (2008), Pinto (2009), Santos (2017), Matos (2014), Osmond Ergonomics (2018a, 2018b) e Queirós *et al.* (2018), sendo algumas referidas também nos estudos de Aires e Neto (2018), Marques e Neto (2019) e Rêgo *et al.* (2020) – estudos estes que, como referido, possuem alguns resultados em concordância com os do presente projeto.

É, por último, importante referir que as medidas anteriormente identificadas não são exclusivamente medidas avulso, algumas representam intervenções muito abrangentes e com resultados nas diferentes dimensões avaliadas. A título de exemplo, e tal como refere Rêgo *et al.* (2020), a ginástica laboral é uma medida extremamente importante e global, pois melhorando a capacidade física do trabalhador (em termos de força e flexibilidade) é uma medida que, além de preparar o trabalhador de forma preventiva face à exposição ao risco de LMERT, também é uma intervenção que permite uma melhoria em termos de prestação no trabalho e diminuição dos respetivos níveis de stresse e fadiga laboral, promovendo, inclusive, a produtividade empresarial.

6. Conclusão

O presente estudo focou-se nos postos de trabalho e funções realizadas por trabalhadores que agendam serviços de saúde. Se já em qualquer setor de atividade as temáticas relativas à SST deveria ser uma das principais preocupações da empresa, enquanto primeira responsável pela garantia das condições de trabalho condizentes com as normas e indicações, uma empresa que presta serviços de saúde deve também zelar (e com mais algum afincamento e motivação) pelas condições de trabalho saudáveis e seguras para os seus trabalhadores.

Através deste estudo é perceptível uma diferença muito destacada entre aquelas que são as condições de trabalho do edifício-sede e do edifício novo (estabelecimentos C e B, respetivamente) e as do estabelecimento A. A degradação de algumas condições dos respetivos postos de trabalho no local A parece estar intimamente relacionada com muitos de outros tópicos abordados no presente documento, tais como coexistência de diferente sintomatologia músculo-esquelética e agravamento da realidade concretizada em termos de fadiga laboral. Por outro lado, algumas condições relacionadas com o clima organizacional parecem destacar-se de forma distinta. Enquanto que em termos de condições físicas do trabalho, o estabelecimento-sede se pode considerar mais facilmente um exemplo (principalmente quando comparado com o estabelecimento A), em termos psicossociais, aparentemente é vivido no estabelecimento-sede um pior ambiente de trabalho, menos adequado em termos de pressão, comunicação e qualidade nas relações interpessoais entre operadores e chefia direta. De acordo com os entrevistados, são aspetos muito negativos e pouco frutuosos. Prova disto são os níveis de pressão referidos aquando das entrevistas, em que os trabalhadores do estabelecimento C sentem mais pressão exercida sobre si (associada ao facto da presença física da chefia direta), ao passo que os trabalhadores dos estabelecimentos A e B fazem avaliações distintas, quando comparando com a realidade do estabelecimento-sede. No fundo, melhores condições de trabalho parecem prever também características mais positivas em termos de sintomatologia musculoesquelética, exposição a fatores de risco de LMERT e clima organizacional.

No que diz respeito aos instrumentos utilizados, estes traduziram-se todos muito úteis nas dinâmicas em estudo, pelo que o treino da sua aplicação e considerações teóricas relativas aos mesmos é uma excelente estratégia para melhor compreender, estimar, avaliar e intervir sobre as condições de trabalho existentes nos diferentes locais. Também a entrevista, cujo guião foi construído com enfoque

em respostas que permitissem compreender melhor o clima organizacional sentido e percebido pelos diferentes trabalhadores, se revelou num excelente instrumento com resultados muito importantes e relevantes para o objetivo deste estudo.

Identifica-se como grande potencialidade deste estudo o facto de se ter fornecido um conjunto de conhecimentos sobre as condições de trabalho de uma profissão pouco ou na estudada na realidade portuguesa e também se ter fornecido diversas recomendações para a empresa poder adequar e melhorar os postos de trabalho destes operadores em termos de organização, saúde, segurança e bem-estar. Refere-se como limitação, a reduzida amostra de trabalhadores. Optou-se por não utilizar a totalidade do número de operadores, no sentido de poder utilizar de forma mais coerente a variável local de prestação de trabalho (estabelecimento). Ganhou-se essa vertente analítica, mas perdeu-se a abrangência que a totalidade dos operadores poderia fornecer. Também se sentiu a dificuldade da distância geográfica entre estabelecimentos, o que, pela natureza dos instrumentos utilizados e respetivos registos presenciais, levou a um maior desafio no processo de recolha de dados. De qualquer maneira, foi possível concluir com sucesso o estudo e atingir os objetivos traçados. Além disso, ainda se deixa uma base de pesquisa que pode ser aprofundada no futuro em contexto organizacionais similares.

7. Referências Bibliográficas

- ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho (2020). *Lista De Verificação Para Postos De Trabalho Com Equipamentos Dotados De Visor*. Retirado de https://portal.act.gov.pt/Pages/Listas_verificacao.aspx
- Åhsberg, E. (1998). *Perceived fatigue related to work*. Estocolmo: National Institute for Working Life. Retirado de: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.460.228&rep=rep1&type=pdf>
- Aires, M. & Neto, H.V. (2018). Risco de lesões músculo-esqueléticas, distresse e fadiga laboral em trabalhadoras/es de uma loja de telecomunicações. *CESQUA*, 1, pp.154-182.
- Antunes, R. & Alves, G. (2004). As mutações do mundo do trabalho na era da mundialização do capital. *Educ Soc*, 25 (87); 335-351. Retirado de: <https://www.scielo.br/j/es/a/FSqZN7YDckXnYwfqSWqGpP/?format=pdf>
- Aylmer, R. (2010). *Negociação e liderança: papel da chefia direta na gestão da pressão*. Dissertação de Mestrado em Gestão Empresarial, FGV EBAPE. Retirado de <https://hdl.handle.net/10438/7957>
- Barbosa, M. (2019). *Bem-Estar e Fadiga no Trabalho: Um Estudo com servidores da Universidade de Brasília*. Monografia de Curso. Brasília: Universidade de Brasília. Retirado de: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/25665/1/2019_MarieliAbraoBarbosa_tcc.pdf
- DGS - Direção-Geral de Saúde (2008). *Lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho. Guia de Orientação Para a Prevenção*. Lisboa: DGS. Retirado de: https://www.researchgate.net/publication/229605604_Lesoes_musculosqueleticas_relacionadas_com_o_trabalho_guia_para_a_prevencao
- EU-OSHA - European Agency for Safety & Health at Work (2019). *Work-related MSDs: prevalence, costs and demographics in the EU - European Risk Observatory: Executive summary*. Luxemburgo: Publications Office of the European Union. Retirado de: <https://osha.europa.eu/en/publications/msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-and-demographics-msds-europe>
- Liu, W., Ren, L. & Zhao, R. (2016). Exploration on the relationship between occupational stress and well-being of the junior administrative staff in universities of China from the perspective of social network. *Revista de Cercetare si Interventie Sociala*, 53, 145–170.
- Machado, L. (2008). *Proposta de um conjunto de exercícios de Ginástica Laboral, como resposta às Principais Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas ao Trabalho*. Monografia de Licenciatura. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.

- Marques, H. & Neto, H. V. (2019). Avaliação de condições ergonómicas, psicossociais e de iluminância no escritório de uma empresa de construção civil. *CESQUA*, 2, 132-153.
- Matos, M. (2014). *Estudo sobre o impacto da implementação de um programa de ginástica laboral*. Tese de Mestrado. Braga: Universidade do Minho. Retirado de <http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/28508>
- Mauro, M., Cordeiro, D., Yanaguisawa, K. & Conceição, J. (1976). Fadiga e aspectos ergonômicos no trabalho de enfermagem. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 29(4), 7-18.
- Moreira, E. (2012). *Clima Organizacional*. Curitiba: IESDE.
- Neto, H.V. (2013). *Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética*. V. N. Gaia: ISLA-IPGT.
- Osmond Ergonomics (2018a). *Posture Guidance*. Wimborne Minster: Osmond Group Limited.
- Osmond Ergonomics (2018b). *Stretching Exercises*. Wimborne Minster: Osmond Group Limited.
- Pinto, A. (2009). *Análise ergonómica dos postos de trabalho com equipamentos dotados de visor em centros de saúde da administração regional de saúde do centro*. Tese de Mestrado. Coimbra: Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Retirado de <https://estudogeral.uc.pt/handle/10316/13508>
- Queirós, C., Borges, E., Teixeira, A. & Maio, T. (2018). Estratégias de Prevenção do Stress, Burnout e Bullying no Trabalho. *Enfermagem do Trabalho: Formação, Investigação e Estratégias de Intervenção*. (139-157). Lisboa: Lidel.
- Rêgo, C., Freitas, M. & Tomé, D. (2020). Avaliação do Risco de LMERT, Stresse e Fadiga Laboral em postos de trabalho administrativos. *CESQUA*, 3, p.84-109.
- Santos, G. (2017). *Implementação e avaliação de um Programa de Ginástica Laboral: efeitos nos níveis de burnout e nos sintomas musculoesqueléticos*. Tese de Mestrado. Coimbra: Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra. Retirado de <https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/21417>
- Sonne, M. W. L., Villalta, D. L., & Andrews, D. M. (2012). Development and Evaluation of an Office Ergonomic Risk Checklist: The Rapid Office Strain Assessment (ROSA). *Applied Ergonomics*, 43(1), p. 98-108.
- União Geral de Trabalhadores – UGT. (2017). *Lesões Músculo-Esqueléticas relacionadas com o Trabalho: Riscos, Efeitos na Saúde e Prevenção*. Retirado de: <https://www.ugt.pt/downloadcomunicados?comunicado=2284&file=46aa701f65021eddf01f334bc0d53db6b3334612>

8. Anexos

8.1. Anexo A – Resultados da aplicação da lista de verificação para postos de trabalho com EDV (ACT, 220)

DIMENSÕES DO POSTO DE TRABALHO	Postos de Trabalho por Trabalhador					
	A1	A2	B1	B2	C1	C2
1-DIMENSIONAMENTO E DISPOSIÇÃO DO POSTO DE TRABALHO						
1.4-Existe espaço suficiente entre postos de trabalho (mínimo 0,80 m)?	C	C	C	C	NC	NC
1.9-O posto de trabalho está dimensionado de modo a permitir alterações, ajustamentos ou correções?	C	C	C	C	NC	NC
1.10-O posto de trabalho está dimensionado de modo a permitir mudanças de posição e movimentos de trabalho?	C	C	C	C	NC	NC
1.11-O posto de trabalho tem uma iluminação correta, com contraste adequado entre o ecrã e o ambiente (fontes de iluminação natural e artificial), considerando as características do trabalho e as necessidades visuais do trabalhador?	NC	C	C	C	C	C
1.12-O posto de trabalho está instalado de forma a não provocar encandeamentos e reflexos no visor?	NC	C	C	C	C	C
1.13-As janelas estão equipadas com um dispositivo ajustável para atenuar a luz natural?	NC	NC	C	C	C	C
2-A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO						
2.4-Existem no mesmo local de trabalho outras fontes de ruído (telefone, impressoras, ...) que perturbem os trabalhadores?	NC	NC	NC	NC	NC	NC
2.5-Os trabalhadores têm autonomia para organizar o seu posto de trabalho (regular a intensidade do toque do telefone, instalar a impressora em locais mais afastados, ...)?	C	C	C	C	NC	NC
2.6-É feito o controlo regular da qualidade do ar interior?	NC	NC	C	C	C	C
2.7-A temperatura (20° a 24° C) e a humidade relativa (40 a 60%) do ar criam um ambiente térmico confortável?	NC	NC	C	C	C	C
3-EQUIPAMENTOS DE TRABALHO						
3.1-O visor está colocado de forma correta (perpendicular à fonte natural de luz) para evitar o encandeamento e/ou reflexos de luz natural?	NC	C	C	C	C	C
3.2-O visor é regulável em inclinação e rotação?	NC	NC	C	C	C	C
3.4-O visor tem uma imagem estável, sem fenómenos de cintilação, sem reflexos e sem reverberações?	NC	NC	C	C	C	C
3.6-O trabalhador pode ajustar o visor para conseguir a distância (olho-do visor: distância aconselhável de 50 a 70cm) e o ângulo de visão adequado às suas necessidades?	NC	NC	C	C	C	C
3.7-O trabalhador pode ajustar a altura de modo que a parte superior do visor fique ao nível dos olhos?	NC	NC	C	C	C	C
3.8-O porta documentos é regulável em altura?	NA					
3.9-O porta documentos pode colocar-se no mesmo plano do visor (ou garantir que a distância dos documentos é > 70% da distância olho- visor)? Tem a estabilidade necessária?	NA					
3.10-Existe espaço adequado na mesa de trabalho para permitir apoio de antebraços e mãos?	C	C	C	C	NC	NC
3.11-A área da mesa permite combinações flexíveis do visor, do teclado, do porta documentos, dos documentos, do telefone e de outro material de apoio?	C	C	C	C	NC	NC
3.12-O teclado é independente do visor?	C	C	C	C	NC	NC
3.13-O teclado é de inclinação regulável?	C	C	C	C	NC	NC
3.16-O rato possui um tapete com características adequadas ao tempo de utilização (ex: tapete dotado de apoio para o pulso para situações de utilização prolongada)?	NC	C	C	C	C	C
3.17-A cadeira de trabalho possui boa estabilidade com altura ajustável e espaldar regulável em altura e inclinação que permita ao trabalhador ter uma postura correta e confortável?	NC	NC	C	C	C	C
3.20-Quando necessário o operador dispõe de apoio de pés estável?	NC	NC	C	C	C	C
4-INTERFACE COMPUTADOR / HOMEM						
4.3-É assegurada formação e informação ao trabalhador aquando da introdução do novo software?	NC	NC	NC	NC	C	C
5-ORGANIZAÇÃO E GESTÃO						
5.1-O trabalho está organizado por forma a que possam ser feitas pausas ou mudanças de tarefa para evitar períodos prolongados com EDV?	NC	NC	NC	NC	NC	NC
5.2-Os trabalhadores têm autonomia para organizar os tempos de pausa e gerir os fluxos do trabalho?	NC	NC	NC	NC	NC	NC
5.3-Está prevista a realização de exercícios de relaxamento?	NC	NC	NC	NC	C	C
5.4-É assegurada formação adequada para as tarefas?	NC	NC	C	C	C	C
5-ORGANIZAÇÃO E GESTÃO						
5.5-É assegurada formação adequada para a utilização dos equipamentos de trabalho?	NC	NC	C	C	C	C
5.6-Os trabalhadores são informados dos riscos presentes nos seus postos de trabalho?	NC	NC	NC	NC	C	C

5.7-Os trabalhadores são informados das medidas tomadas ou a tomar para evitar os riscos identificados?	NC	NC	NC	NC	C	C
6-VIGILÂNCIA DA SAÚDE						
6.4-Se for necessário, o trabalhador beneficia de um exame oftalmológico?	NC	NC	NC	NC	NC	NC
6.5-São facultados, sempre que se justifique, dispositivos especiais de correção (óculos)?	NC	NC	NC	NC	NC	NC

8.2. Anexo B – Análise de Riscos Geral ao Posto de Trabalho de Operador de Marcação de Serviços

Tarefa	Perigo	Especificação do Risco	Danos potenciais	Medidas de Controlo Adotadas
Atendimento a clientes: Trabalho Administrativo - Inserção de dados no computador e tratamento de dados e documentação	Exposição continuada a radiações óticas de fontes artificiais do EDV	Lesão ocular	Irritação ocular, diminuição de acuidade visual, cefaleia	Possibilidade de realizar pausas durante o trabalho; Ecrãs de visualização com regulação dos parâmetros de visualização.
	Utilização continuada de EDV	Fadiga Visual	Secura ocular, cansaço, dor de cabeça, dificuldade em focar, lacrimejar excessivo e vermelhidão	Possibilidade de realizar pausas durante o trabalho; Ecrãs de visualização com regulação dos parâmetros de visualização.
	Trabalho predominantemente sentado	Fadiga Laboral LMERT	Dores cervicais e dorsais; Tendinites; Tensão na nuca e lombalgias	Disponibilizar aos trabalhadores equipamentos periféricos (ecrã e teclado) de apoio, quando utilizam o portátil com o suporte de apoio; Disponibilizar aos trabalhadores auriculares com microfone; Realização de pausas durante o trabalho. As cadeiras de trabalho existentes no escritório são adequadas à atividade predominante, têm boa estabilidade, são de altura ajustável e possuem encosto regulável; Possibilidade de realizar pausas durante o trabalho.
	Movimentos repetitivos na utilização de EDV	Fadiga Laboral LMERT	Tendinites; Síndrome do túnel do cárpico	Realização de pausas durante o trabalho.
	Trabalho monótono e repetitivo Exposição a outros agentes psicossociais / organizacionais	Exaustão Profissional Distresse	Transtorno neurológico e alterações psicossomáticas; Perturbações psíquicas ansiedade, irritabilidade, (estado depressivos)	Realização de pausas durante o trabalho; Rotatividade de tarefas; Assegurar avaliações periódicas das condições de saúde do trabalhador (realização de exames médicos); Os trabalhadores possuem formação/ informação acerca dos riscos profissionais e medidas preventiva.
Trabalho Administrativo - Atendimento de chamadas de clientes	Utilização de telefone inadequado Posturas incorretas	LMERT	Dores cervicais e dorsais; Tendinites; Tensão na nuca e lombalgias	Formar/ Informar os trabalhadores sobre dos riscos profissionais e medidas preventivas; Disponibilização e utilização pelos trabalhadores de auriculares.
	Atos antissociais decorrentes do contacto com o cliente - via telefone Linguagem agressiva ou ameaças verbais	Violência no Trabalho	Stresse, fadiga, disfunções psicossomáticas	Realização de inquéritos de consulta aos trabalhadores; Participação e consulta dos trabalhadores; Questionário COPSOQII; Ação de formação, tema: Respeito; Ação de formação, tema: Compromisso.

Tarefa	Perigo	Especificação do Risco	Danos potenciais	Medidas de Controlo Adotadas
Resposta a exigências de cliente ou chefia	Pressão contínua do trabalho a realizar Tempos curtos para dar resposta ao cliente / chefia Ritmos intensos de trabalho	Distresse Fadiga Laboral	Stresse, fadiga, disfunções psicossomáticas	Questionário COPSOQII; Ação de formação, tema: Respeito; Ação de formação, tema: Compromisso; Realização de inquéritos de consulta aos trabalhadores; Participação e consulta dos trabalhadores; Realização de pausas, ao longo do horário de trabalho.

8.3. Anexo C – Respostas Obtidas nas Entrevistas

Tema	Trabalhador A1	Trabalhador A2	Trabalhador B1	Trabalhador B2	Trabalhador C1	Trabalhador C2
1. Condições de Trabalho – características da empresa	"gera oportunidades" "pouca comunicação do topo para com os funcionários" "pouca preocupação com as dificuldades de cada um" "algumas estruturas de gestão pouco diferenciada" "pouca transparência"	"falha nítida de estrutura" "falha de planeamento de atividades" "bom ambiente de trabalho" "não dá formação necessária" "baixa remuneração e consideração"	"não há valorização dos RH" "só pensam em números" "atropelam-se outros valores por causa dos números" "sem reconhecimento do trabalho" "muita pressão" "colegas de trabalho profissionais"	"estrutura muito rígida" "não ouvem os trabalhadores" "focados nos objetivos financeiros" "equipa de colegas com quem me identifico"	"inovadora" "falta de comunicação das chefias" "pouco interesse nos recursos humanos" "incentivam o trabalho em equipa"	"horário fixo" "não se trabalha ao fim-de-semana" "muita pressão" "desorganização" "boas pessoas a trabalhar na empresa" "pouca comunicação"
2. Condições de Trabalho – posto de trabalho	"posto de trabalho improvisado" "pouco cuidado em termos de preparação para as funções" "antiquado" "estrutura física não adaptada para trabalho de escritório" "péssima cadeira, imprópria para 8 horas de trabalho"	"o ambiente é agradável" "más condições de ergonomia" "posto de trabalho não desenhado para as tarefas que realizo"	"instalações novas e boas" "ambiente agradável" "sem pontos negativos"	"escritório novo e mais motivador" "equipamentos novos e mais eficientes"	"bem conseguido" "ergonómico" "preocupação com bem-estar"	"bom ambiente entre colegas" "muita gente, mais cansaço mental" "confortável"
3. Motivação e Satisfação no Trabalho	"no geral bem" "por vezes muito frustrado com a falta de transparência" "por vezes desmotivado com a falta de valorização"	"pouco preparada" "desmotivada" "sinto-me um simples número"	"desmotivada" / "sem vontade de nada" "cansada" "indiferente à novidade"	"desmotivada por não concordar com imensos procedimentos" "desmotivada por não ser reconhecida profissional e financeiramente" "desmotivada em termos gerais exceto com os colegas"	"cansada, exausta" "sinto que o trabalho me desgasta"	"com alguma ansiedade" "picos de instabilidade emocional" "mentalmente cansada"
4a. Condições de Trabalho - Sede					"por vezes um privilégio" "por vezes um castigo" "mais fácil tirar dúvidas" "mais fácil ser pressionada e chamada a atenção"	"positivo por manter comunicação presencial" "negativo por ser longe de casa" "mais ansiedade"
4b. Condições de Trabalho – Estabelecimentos Não-Sede	"é preferível a trabalhar junto da chefia" "é positivo pois conhecendo as minhas funções não preciso de presença física da minha chefia"	"é-me indiferente" "faço o que tenho a fazer seja onde for" "sinto-me mais autónoma"	"muito tranquilo" "bom ambiente entre colegas" "nunca temos orientações a tempo"	"gosto de trabalhar sem ser na sede" "sinto-me pouco orientada pela chefia" "não temos feedback, há falta de comunicação da chefia para nós"		

Tema	Trabalhador A1	Trabalhador A2	Trabalhador B1	Trabalhador B2	Trabalhador C1	Trabalhador C2
4b. Cont.	"existe pouca disponibilidade de ajuda quando preciso"	"é bom pela parte de não ter que ver a minha chefia"	"feedback atrasado"	"não temos feedback, há falta de comunicação da chefia para nós"		
5a. Relações Interpessoais na Sede com a chefia					"é mais pressão" "é maior a responsabilidade" "menos margem para o erro"	"é muita pressão" "gera muitos conflitos por falta de compreensão"
5b. Relações Interpessoais nos Estabelecimentos Não-Sede com a chefia	"é bom porque evita conflitos com a chefia"	"como disse, é-me indiferente"	"prefiro trabalhar à distância"	"não estamos a ser pressionadas e interrompidas a cada minuto"		
	"gosto porque permite-me gerir autonomamente o tempo" "potencia a minha autonomia"	"se estivesse com ela haveria muito conflito"	"não há consideração nem mais cuidado por não estarmos lá" "consigo orientar o meu trabalho dentro das diretrizes"	"também não temos resposta imediata para o que precisamos"		
6a. Pressão Sentida quando Trabalhadores C1 e C2 não se encontram na Sede					"é melhor"	"é melhor, menos ansiedade"
					"menos pressão"	"é mais rentável"
					"mais autonomia"	"há mais pressão e uma pressão diferente"
6b. Pressão Sentida quando trabalhadores A1, A2, B1 e B2 vão à Sede	"é pior" "senti-me muito mais pressionado" "senti-me como se estivesse a ser sempre avaliado"	"mais pressionada" "menos autónoma" "sinto-me desigual face aos outros colegas"	"senti-me pior, mais observada" "mais pressão" "mais confusa"	"mais pressionada" "mais questionada sem razão aparente" "não gostei"		
7. Relação Interpessoal com a chefia	"razoável"	"má"	"má"	"má"	"razoável"	"razoável"
8. Relação Interpessoal com colegas	"muito boa"	"muito boa"	"muito boa"	"muito boa"	"muito boa"	"muito boa"
9. Pressão sentida pela chefia	"9"	"6"	"8"	"8"	"10"	"8"

Tema	Trabalhador A1	Trabalhador A2	Trabalhador B1	Trabalhador B2	Trabalhador C1	Trabalhador C2
10a. Pressão sentida à distância da chefia					"5"	"5"
10b. Pressão sentida quando se encontra com a chefia	"10"	"9"	"10"	"10"		
11. Satisfação no Trabalho	"6"	"5"	"1"	"3"	"4"	"6"
12. Valorização Percebida	"4"	"5"	"2"	"1"	"5"	"5"
13. Outros	"agradeço a oportunidade de ser ouvido"		"as coisas pioraram de há 1 ano para cá"	"sinto que não vão melhorar as nossas condições"		
			"sugiro mudança de chefias intermédias"	"a estrutura muda mas a lógica mantém-se ou piora"		

Legenda Ponto 9 – Classificação numa escala de 1 (nada pressionado) a 10 (extremamente pressionado). Consoante valor, assume-se o nível de intervenção: 1 a 4 » Resultado Aceitável; 5 a 7 » Resultado a Investigar/Alterar logo que possível; 8 a 10 » Resultado a Alterar Rapidamente.

Legenda Ponto 10: Qualquer valor diferente que no Ponto 9 – Resultado a Alterar Rapidamente; Valor igual que no Ponto 9 - Resultado Aceitável.

Legenda Ponto 11 – Classificação numa escala de 1 (muito insatisfeito) a 10 (muito satisfeito). Consoante valor, assume-se o nível de intervenção: 1 a 4: Resultado a Alterar Rapidamente; 5 a 7: Resultado a Investigar/Alterar logo que possível; 8 a 10: Resultado Aceitável.

Legenda Ponto 12 – Classificação numa escala de 1 (nenhuma valorização) a 10 (grande valorização). Consoante valor, assume-se o nível de intervenção: 1 a 4: Resultado a Alterar Rapidamente; 5 a 7: Resultado a Investigar/Alterar logo que possível; 8 a 10: Resultado Aceitável.